

6GSMART P1-P1-D1.2

Diseño final y evaluación del cloud continuo de 6GSMART

Fecha de Publicación: 30/08/2024
6GSMART-ICC

Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 6G
I+D

Paquete de Trabajo (WP)	6GSMART-SP1-L2
Líder del WP	ATOS
Editor Principal	Jesús Benedicto
Contribuyentes	ATOS
Nivel de diseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de diseminación

PU	Publico
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial solo para miembros del consorcio

Tipo

PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
v0.1	Jesús Benedicto (ATOS)	Índice	28-05-24	Tabla de Contenido
V0.2	Jesús Benedicto (ATOS)	Secciones 2, 3 y 4 completadas	13-08-24	Especificación e implementación
V0.3	Jesús Benedicto (ATOS)	Primer borrador completo	27-08-24	Validación, introducción y conclusiones.
V0.4	Estela Carmona (i2cat)	Revisión interna	03-09-24	Sugerencias y mejoras
V0.5	Jesús Benedicto (ATOS)	Nueva versión del borrador	13-09-24	Sugerencias y mejoras abordadas

Tabla de Contenidos

Lista de Figuras	4
Lista de Acrónimos	5
Resumen Ejecutivo	6
1 Introducción	7
1.1 Objetivos	8
2 6GSMART orquestación de multi dominios para el continuo de la nube	8
2.1 Cloud-Continuum ORChestrator (CORC)	9
3 Especificación de la solución	11
3.1 Modelo de información de aplicación de extremo a extremo (E2E) para el Cloud-Continuum	11
3.2 Orquestador de aplicaciones en el Cloud-Continuum	13
3.2.1 Componentes e Interfaces	14
3.2.2 Interacción de componentes	16
4 Implementación de la solución	18
5 Evaluación	32
6 Conclusiones	36

Lista de Figuras

Figura 1: Arquitectura funcional de alto nivel del CORC	10
Figura 2: Arquitectura de la solución	13
Figura 3: Diagrama de secuencia interacción de componentes para despliegue de aplicación ...	17
Figura 4: Descripción funcional general de la GUI y el backend del CORC	19
Figura 5: Home de la GUI	20
Figura 6: Información sobre los clústeres administrados	20
Figura 7: Mecanismo de búsqueda	21
Figura 8: Vista gráfica de la infraestructura de CORC (OCM Hub y clústeres administrados)	21
Figura 9: Proceso de despliegue de aplicaciones	22
Figura 10: Manifiestos de aplicación.....	22
Figura 11: Ubicación manual de los microservicios de la aplicación	23
Figura 12: Descripción general de la ubicación de la aplicación	24
Figura 13: Plantilla estándar para encabezados OCM	25
Figura 14: Arquitectura de alto nivel del servicio de registro de infraestructura (IRS)	26
Figura 15: Mapeo de la taxonomía de la infraestructura de CORC a modelo de datos en Json. 27	
Figura 16: Arquitectura de Open Cluster Management - OCM (fuente open-cluster-management.io).....	29
Figura 17: Proceso de scheduling de OCM (fuente open-cluster-management.io)	31
Figura 18: Escenario de validación	33
Figura 19: Estado de la infraestructura gestionada por OCM.....	34
Figura 20: Despliegue de los <i>manifestWorks</i> de OCM	34
Figura 21: Visualización de la infraestructura gestionada por OCM a través del GUI	35
Figura 22: Visualización del despliegue de los microservicios que conforman la aplicación.....	35
Figura 23: Microservicio del <i>player</i> reproduciendo el video transmitido por el <i>producer</i>	36

Lista de Acrónimos

ALM	Gestión del ciclo de vida de las aplicaciones
API	Interfaz de programación de aplicaciones
AWS	Servicios web de Amazon
CORC	Continuum ORChestrator (Orquestador continuo)
E2E	De extremo a extremo
GCP	Plataforma Google Cloud
I4.0	Industria 4.0
TIC	Tecnologías de la información y la comunicación
IIoT	Internet de las Cosas Industriales
IT/TI	Tecnologías de la Información
K3s	Distribución ligera de Kubernetes
K8s	Kubernetes
KPI	Indicador clave de rendimiento
MEC	Informática de borde multiacceso
OCM	Open Cluster Management
VM/MV	Máquina Virtual

Resumen Ejecutivo

Este documento corresponde al entregable P1-P1-D1.2 Diseño final y evaluación del cloud continuo de 6GSMART. Recoge el resultado de la tarea T1.2.2 del proyecto 6GSMART-ICC (TSI-063000-2021-9), describiendo las actividades que se han llevado a cabo para el diseño e implementación de un orquestador para el cloud continuo en entornos industriales denominado Cloud-Continuum ORChestrator (CORC), que ha sido desarrollado por ATOS en el marco del proyecto, y que va a permitir disponer de un sistema de orquestación de servicios en el cloud continuo permitiendo orquestar servicios en el extreme Edge (xEdge) basado en técnicas ligeras de virtualización tipo k3s, el edge y el cloud privado (kubernetes o VMs), y su posible balanceo entre estos tres segmentos extreme edge-edge-cloud.

Las actividades llevadas a cabo, se enmarcan dentro un plan de ejecución y posterior evaluación en base los requisitos del sistema tanto funcionales como no funcionales previamente identificados en el entregable “6GSMART P1-P1-D1.1 Revisión del estado del arte y diseño inicial del cloud continuo de 6GSMART v1.0”.

En el documento se cubren las diferentes fases de desarrollo del orquestador del cloud continuo, comenzando por la especificación, la implementación y finalmente la validación de la solución implementada.

En la fase de implementación se han identificado y seleccionado las tecnologías claves en las que se sustenta el proyecto 6GSMART-ICC, y la validación final se ha realizado en un entorno de prueba realista, que reproduce el entorno de despliegue previsto del sistema de continuidad en la nube, emulando un caso de uso basado en la transmisión de video por streaming el cual va a permitir monitorizar de forma visual la ejecución de un proceso productivo.

1 Introducción

Este documento presenta la solución de orquestación del cloud continuo (CORC) que ATOS ha desarrollado dentro del proyecto 6GSMART-ICC (TSI-063000-2021-9). El objetivo principal de esta actividad ha sido el diseño e implementación de mecanismos cloud-native de orquestación en entornos industriales y manufactureros en base al estado del arte actual, con especial énfasis en las funcionalidades requeridas para la orquestación de múltiples dominios. Para ello, el módulo de orquestación desarrollado dispone de capacidades para la gestión y procesamiento de datos de entornos manufactureros, orientado al cloud continuo industrial, cubriendo desde los dispositivos inteligentes a pie de planta, pasando por el edge público y privado, hasta el cloud.

Para lograr una convergencia fluida entre diferentes dominios (extreme edge, edge y cloud), se ha diseñado una capa de orquestación cloud-native inteligente, capaz de establecer los mecanismos necesarios para asegurar la continuidad de los servicios a medida que los datos se mueven entre diferentes dominios de la nube, creando para ello una capa de abstracción multi-cluster por encima de la capa de orquestación de los diferentes dominios, que ha permitido crear un continuo de computación real, además de permitir un control granular de los recursos disponibles en cada segmento de la red. Como resultado, se ha implementado un meta-orquestador capaz de gestionar tanto entornos de nube pública como infraestructuras privadas, facilitando el despliegue de aplicaciones que se extienden desde el borde de la red hasta la nube, con un enfoque especialmente diseñado para satisfacer las demandas de la Industria 4.0.

Para verificar que la solución del Cloud-Continuum ORChestrator (CORC) cumple con los requisitos funcionales y puede ejecutar correctamente las tareas planificadas, los aspectos de aprovisionamiento y administración de recursos, así como la gestión multi-cluster de diferentes dominios, se han tenido presente diferentes aspectos técnicos como son: el dimensionado correcto de la infraestructura, formada por un nodo en el cloud, 3 nodos en el Edge y 4 nodos en el extreme Edge, y la heterogeneidad de la infraestructura, para lo que se ha dispuesto de diferente tipología de nodos, desde cloud virtualizado, nodos de edge baremetal y/o virtualizados y computadoras de placa única.

Por lo tanto, el entorno de pruebas provee diferentes entornos de computación o dominios en el cloud, cubriendo desde el extreme edge hasta el cloud público, representando la diversidad de la computación en la nube. Estos son los dominios contemplados:

- Extreme edge: Consiste en dispositivos de bajo consumo y alta portabilidad como son las Raspberry Pi, orquestados con K3s.
- Edge: Son dispositivos con mayor capacidad que los del extreme edge extremo, pero con algunas limitaciones.
- Cloud público: Se ha utilizado una implementación de Openstack para simular grandes proveedores de nube como AWS, Azure o GCP.

1.1 Objetivos

El objetivo principal de este documento es presentar la especificación, implementación y validación del sistema Cloud-Continuum ORChestrator (CORC) desarrollado por ATOS en el marco del proyecto 6GSMART-ICC. El documento detalla la arquitectura de la solución y todos los aspectos técnicos que se han tenido en cuenta y que se han implementado para disponer de un sistema estable para la orquestación de entornos multi-cluster, garantizando que la solución propuesta cumple con los requisitos y expectativas definidas en los entregables previos de 6GSMART, en base al estado del arte sobre orquestación multi-cluster y multi-dominio aplicado a entornos industriales, que permitan la continuidad de los servicios en el cloud.

El desarrollo de la solución se ha realizado en base a los resultados de este Estado del Arte y revisión tecnológica reportados en el D1.1, teniendo en cuenta los aspectos relevantes que van a permitir el despliegue de aplicaciones distribuidas en múltiples dominios, lo que denominamos la nube híbrida-continuum.

Para ello, el documento consta de tres subsecciones principales donde se reflejan las diferentes fases del desarrollo de la solución de orquestación multi-cluster para el cloud-continuum que se ha desarrollado dentro del proyecto 6GSMART, que son las de especificación, implementación y finalmente la validación de la solución.

2 6GSMART orquestación de multi dominios para el continuo de la nube

La solución propuesta en 6GSMART-ICC es una plataforma de gestión continua en la nube que despliega de forma segura aplicaciones industriales distribuidas en dispositivos, servidores locales, el borde o edge de las redes de telecomunicaciones y entornos públicos.

En los entornos industriales convergen los servicios en la nube y el Internet de las cosas (IoT), con la necesidad de gestionar entornos informáticos complejos y diversos para los proveedores de servicios e infraestructuras, lo que se denomina cloud continuum. En este aspecto, los centros de datos en nube a gran escala requieren sistemas de orquestación avanzados para gestionar la asignación de recursos tanto para los datos masivos generados por los dispositivos IoT como para los propios servicios en la nube.

Estos sistemas de orquestación requieren un conocimiento en tiempo real de todos los recursos disponibles y de su estado para asignar recursos dinámicamente y permitir un rápido despliegue de las aplicaciones.

Por lo tanto, el continuo de la nube se extiende más allá de la computación en nube tradicional mediante la incorporación de dispositivos energéticamente eficientes y de baja latencia más cercanos a las fuentes de datos en el borde de la red. Esto incluye el borde extremo o extreme edge, el borde o edge, y la nube, permitiendo capacidades como el análisis, el procesamiento, el almacenamiento y la generación de datos. Básicamente, conecta los entornos de nube con estos dispositivos distribuidos que

actúan como fuentes de datos en tiempo real. El procesamiento de estos datos requiere la orquestación a través de diversos recursos distribuidos por todo el continuo.

Este panorama distribuido presenta retos únicos para las soluciones de orquestación:

- **Heterogeneidad:** Los recursos son diversos. Repartidos por capas (nube, edge, extreme edge), poseen diferentes arquitecturas, sistemas operativos y capacidades. La orquestación debe proporcionar un acceso sin fisuras a este complejo y variado conjunto de recursos.
- **Volatilidad y movilidad:** Los nodos de borde pueden ser poco fiables, apagarse, perder conectividad o cambiar de ubicación. La orquestación debe adaptarse a las fluctuaciones de recursos y a los entornos cambiantes.
- **Escalabilidad:** La orquestación necesita manejar la escala masiva del continuo, potencialmente reuniendo recursos de varios proveedores de nube y de borde para satisfacer las diversas necesidades de las aplicaciones.
- **Observabilidad:** Se necesitan mecanismos eficientes para recopilar datos sobre el estado de la carga de trabajo y el uso de recursos en todo el continuo para garantizar un rendimiento óptimo.
- **Coordinación federada:** Facilitar los servicios de extremo a extremo a través de la nube, el edge y los proveedores de borde requiere API e interfaces estandarizadas. La orquestación debe funcionar en todos los dominios administrativos.
- **Gestión basada en políticas:** Los mecanismos eficientes en tiempo de ejecución deben imponer el despliegue basado en políticas y la reconfiguración de aplicaciones para cumplir los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) para el descubrimiento de recursos, la colocación, el uso, el procesamiento de datos y la seguridad.
- **Seguridad:** El sistema de orquestación debe garantizar la seguridad general del sistema frente a diversos ataques, minimizando al mismo tiempo la necesidad de configuraciones proporcionadas por el usuario, dada la heterogeneidad inherente de los recursos y a los diferentes dominios administrativos.

2.1 Cloud-Continuum ORChestrator (CORC)

El Cloud-Continuum ORChestrator (CORC) se centra en la automatización del complejo proceso de despliegue y gestión de software en diversos entornos de computación, desde centros de datos locales a plataformas en nube públicas o privadas. Al definir el estado deseado de la aplicación y sus dependencias, las herramientas de orquestación pueden aprovisionar y configurar automáticamente los recursos necesarios. Este enfoque racionalizado acelera el despliegue, garantiza la coherencia y minimiza los errores, por lo que es una piedra angular del desarrollo de software moderno, especialmente en entornos nativos de la nube.

En general, pero específicamente en entornos industriales, una solución eficaz de orquestación de aplicaciones para sistemas distribuidos requiere varias capacidades clave. En primer lugar, debe emplazar de forma inteligente y reasignar dinámicamente las cargas de trabajo en múltiples clústeres (clústeres Kubernetes) en función de las necesidades en tiempo real. En segundo lugar, la comunicación segura y sin interrupciones entre estos clústeres es esencial para un flujo óptimo de recursos y

9

servicios. En tercer lugar, el entorno debe gestionar cargas de trabajo con estado en ubicaciones distribuidas, garantizando una alta fiabilidad sin gestionar copias redundantes. En cuarto lugar, la supervisión exhaustiva es crucial para conocer en tiempo real el estado y el rendimiento de los clústeres, lo que permite una adaptación y optimización dinámicas. Por último, se necesita una capa de seguridad robusta para proteger todo el sistema distribuido, que incluya mecanismos de cifrado, autenticación y autorización.

Basándose en las características anteriores, el CORC se centra en la orquestación eficiente y sin interrupciones de aplicaciones distribuidas a través del continuo de computación, abarcando extreme edge (xEdge - IoT), edge computing e infraestructura de nube, gestionando el despliegue, escalado y ciclo de vida de las aplicaciones a través de múltiples entornos, asegurando que las aplicaciones se despliegan de manera eficiente, cumplen los requisitos de rendimiento y pueden escalar dinámicamente. Aunque el enfoque propuesto es suficientemente genérico y puede aplicarse a diversas soluciones de orquestación, Cloud-Continuum ORChestrator (CORC) utiliza Kubernetes como base de su entorno operativo. La solución sigue un diseño modular que facilita su mantenimiento y futuras ampliaciones, y además implementa una comunicación estandarizada que favorece la interoperabilidad entre proveedores de nube.

El siguiente diagrama desglosa la arquitectura de alto nivel del Cloud-Continuum ORChestrator centrándose en las funcionalidades principales:

Figura 1: Arquitectura funcional de alto nivel del CORC

Como se refleja en la figura anterior, el CORC se compone de los siguientes componentes/módulos clave:

- Dashboard/GUI + Backend: Permite a los usuarios enviar solicitudes, ver el estado y administrar configuraciones. Proporciona una interfaz basada en web

para que los usuarios interactúen con el orquestador. El backend envía solicitudes al Deployment Manager para las interacciones del backend.

- **Deployment Manager:** Recibe las solicitudes de los usuarios y las reenvía al servicio interno adecuado de la abstracción multi-cluster (Scheduler, Resource Manager, etcétera). Actúa como punto de entrada para todas las solicitudes externas y las enruta a los servicios adecuados que gestionan la autenticación mediante los servicios de autenticación y autorización.
- **Abstracción de varios clústeres (multi-cluster abstraction):** Administra varios clústeres, controlando el registro de clústeres, verificando su estado y administrando el ciclo de vida de las aplicaciones. Interactúa con el Deployment Manager para tomar decisiones de implementación y escalado y mantener la información de estado de las aplicaciones.
- **El Servicio de Registro de Infraestructura (IRS):** Proporciona datos de disponibilidad de recursos e infraestructura en tiempo real al Matchmaking. Componente capaz de decidir la ubicación óptima para el despliegue de servicios teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos en la infraestructura gestionada y los requisitos del servicio a desplegar.
- **Pila de observabilidad (controlador de monitorización, concentrador de recolectores de telemetría y agentes de telemetría):** Supervisa continuamente el uso de recursos en los clústeres mediante herramientas de observabilidad y mecanismos de supervisión/monitorización. También recopila y agrega logs de los diferentes componentes de la solución global.

3 Especificación de la solución

Esta sección, partiendo de la base de D1.1¹, donde se describe la arquitectura del sistema que permitirá la orquestación de aplicaciones en el continuo de la nube (cloud continuum), detalla los componentes clave que van a cubrir los requerimientos específicos de la arquitectura.

3.1 Modelo de información de aplicación de extremo a extremo (E2E) para el Cloud-Continuum

El modelo de información de aplicación de extremo a extremo para el Cloud-Continuum es un marco integral que permite gestionar aplicaciones en todo el espectro de entornos informáticos, cubriendo desde dispositivos edge hasta plataformas en la nube. Este marco va a garantizar en 6GSMART-ICC un rendimiento, una seguridad y una escalabilidad óptimos al proporcionar herramientas para gestionar, optimizar, desplegar, ejecutar y supervisar las aplicaciones industriales en todo el continuo de la nube.

Existen unos componentes claves en el modelo de información:

- **Descriptor de aplicación:** El descriptor de la aplicación en el modelo de información de aplicación de extremo a extremo para el cloud-continuum

¹ 6GSMART P1-P1-D1.1 Revisión del estado del arte y diseño inicial del cloud continuo de 6GSMART

proporciona una visión global de la estructura y los requisitos de una aplicación. Incluye descripciones de microservicios, funciones y dependencias, así como especificaciones de recursos informáticos, de almacenamiento y de red. Además, describe los ajustes de configuración y las políticas de seguridad necesarias para el funcionamiento de la aplicación.

- **Descriptor de despliegue:** El descriptor de despliegue describe los dominios de destino de la aplicación, incluidos los dispositivos extreme edge, edge, los servidores “on-prem” o locales y las plataformas en la nube. También especifica las estrategias de despliegue y la definición de las políticas de ubicación o placement para guiar el despliegue de componentes específicos en función de factores como la latencia, la disponibilidad, la eficiencia energética y el coste.
- **Modelo de red:** El modelo de red dentro del modelo de información de aplicaciones de extremo a extremo del cloud-continuo define el marco para la comunicación entre servicios. Incluye mecanismos de balanceo de carga, descubrimiento de servicios y recuperación de fallos. Además, establece políticas de enrutamiento, división y priorización del tráfico para optimizar el rendimiento y la fiabilidad.
- **Monitorización y observabilidad:** La monitorización y la observabilidad implican la recopilación de indicadores clave de rendimiento (KPI) como el uso de la CPU, el consumo de memoria, la latencia y las tasas de error. Los registros y las trazas se recopilan, almacenan y analizan para ayudar en la resolución de problemas y la optimización del rendimiento. El proceso también incluye el establecimiento de umbrales para la activación de alertas y se definen procedimientos de gestión de incidentes para responder eficazmente a los problemas.
- **Escalabilidad y capacidad de recuperación:** El marco incorpora mecanismos de escalabilidad y capacidad de recuperación. Las políticas de autoescalado permiten ajustar automáticamente los recursos en función de la demanda, mientras que las estrategias de tolerancia a fallos garantizan la continuidad del funcionamiento en caso de avería. El balanceo de la carga garantiza una utilización eficiente de los recursos distribuyendo las cargas de trabajo de manera uniforme. Todas estas características contribuyen a la capacidad del sistema para gestionar cargas de trabajo variables y mantener el rendimiento.
- **Cumplimiento de políticas y gobernanza:** El marco garantiza la aplicación de políticas de gobernanza en toda la continuidad de la nube, incluidos los controles de acceso y los límites de uso de recursos, garantizando el cumplimiento y la transparencia durante todo el ciclo de vida de la aplicación.

Este modelo de información proporciona un enfoque estructurado para gestionar aplicaciones en un entorno de cloud continuo industrial, garantizando que funcionen de forma eficiente, segura y sostenible en infraestructuras diversas y distribuidas.

Dado que en los entornos industriales convergen los servicios en la nube y el Internet de las cosas (IoT), y existe la necesidad de gestionar entornos informáticos diversos de los proveedores de servicios e infraestructuras, el continuo de la nube se extiende más allá de la computación en nube tradicional, mediante la incorporación de dispositivos energéticamente eficientes y de baja latencia más cercanos a las fuentes de datos en el borde de la red. Esto incluye el edge extremo, el edge y la nube, permitiendo capacidades como el análisis, el procesamiento, el almacenamiento y la generación de datos. Básicamente, conecta los entornos de nube con estos dispositivos distribuidos

que actúan como fuentes de datos en tiempo real, y que requiere la orquestación a través de diversos recursos dispersos por todo el continuo para su procesamiento.

De este modo se proporciona flexibilidad a las empresas, pudiendo acceder a recursos computacionales necesarios en cualquier momento y lugar, así como hacer uso de la escalabilidad que ofrece la nube, permitiendo ajustar los recursos de manera dinámica según las necesidades del negocio, sin la necesidad de realizar grandes inversiones en infraestructura.

Considerando los componentes clave del modelo de información de aplicación de extremo a extremo para el Cloud-Continuum, el flujo de trabajo para desplegar y gestionar aplicaciones en el continuo de la nube en entornos industriales requiere de los siguientes pasos:

1. Diseño de aplicaciones: Creación de las aplicaciones con una arquitectura modular que permita un despliegue flexible.
2. Planificación del despliegue: Definición de la ubicación óptima y la estrategia de despliegue en función de los requisitos de la aplicación y los recursos disponibles.
3. Ejecución: Despliegue de la aplicación en el continuo de la nube, garantizando la supervisión en tiempo real y el autoescalado para cumplir los objetivos de rendimiento.
4. Optimización y adaptación: Supervisión continua y adaptación del despliegue para optimizar el uso de recursos y la eficiencia energética.
5. Cumplimiento de las políticas: Garantizar el cumplimiento continuo de las políticas, normativas y objetivos de sostenibilidad, en base a información detallada mediante los sistemas de monitorización y observabilidad.

3.2 Orquestador de aplicaciones en el Cloud-Continuum

Esta sección enumera y describe el diseño de los componentes funcionales y las interfaces que se han implementado e integrado para desarrollar el Cloud-Continuum ORChestrator (CORC), proporcionando las características de la solución y sus aspectos técnicos.

Figura 2: Arquitectura de la solución

3.2.1 Componentes e Interfaces

Interfaz gráfica de usuario y backend del CORC (Infrastructure Management)

La interfaz gráfica de usuario permite desplegar recursos de Kubernetes en entornos multiclúster (Open Cluster Management - OCM²) a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI). La aplicación consta de un frontend y un backend y permite verificar la infraestructura actual del CORC, permitiendo:

- consultar información sobre los clústeres administrados y su información de estado;
- cargar manifiestos YAML con la definición de objetos de Kubernetes;
- seleccionar los clústeres de destino para el despliegue de los diferentes recursos de forma manual, o bien delegar esta función para que sea realizada de forma automática por el componente Matchmaking (Smart Allocation), encargado de decidir la ubicación óptima de los servicios teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos en la infraestructura y los requisitos del servicio a desplegar;
- buscar los manifestWorks de OCM desplegados en el clúster principal y su estado actual.

Para todas estas funcionalidades, la aplicación utiliza Kubernetes y un cliente OCM que se encarga de ejecutar todas las acciones solicitadas desde el frontend.

Servicio de Registro de Infraestructura (IRS)

El servicio de registro de infraestructura permite disponer de una visión completa de los recursos de la infraestructura dentro de un ecosistema de un orquestador de aplicaciones específico. Al actuar como un agregador de datos, proporciona información detallada sobre las características estáticas y dinámicas de los recursos en múltiples clústeres. Esto incluye métricas de rendimiento de los recursos, disponibilidad de estos, información sobre consumo energético y la presencia de hardware periférico como puertos USB, CPU, GPU y dispositivos IoT conectados.

Matchmaking (Smart Allocation)

El Matchmaking (Smart Allocation) se encarga de proporcionar la mejor topología para la ejecución de una aplicación específica. Es invocado por el backend a través de la GUI al recibir una solicitud de despliegue de aplicación de un usuario del CORC. El Backend recibe un modelo de descripción de la aplicación (manifiesto) a través de la GUI y solicita al Matchmaking (Smart Allocation) que le proporcione el despliegue más adecuado para la aplicación en la infraestructura existente. Para ello, el Matchmaking se encarga de solicitar la infraestructura actual existente al Servicio de Registro de Infraestructura (IRS) y decide la topología de infraestructura óptima (la mejor coincidencia entre la descripción de la aplicación y la infraestructura existente) con el apoyo de algoritmos inteligentes que tienen en cuenta los requisitos de ubicación específicos y cualquier restricción de la aplicación en términos de hardware y/o dispositivos IoT y fuentes de datos requeridos. El algoritmo implementado hace un análisis exhaustivo de los labels y predicados, siendo capaz de interpretar de manera precisa los labels asociados a los pods, nodos y

² <https://open-cluster-management.io/>

servicios. Al mismo tiempo también respeta las restricciones de placement definidas por el usuario en la definición de los servicios, donde se indican las restricciones que pueden incluir afinidad o antiafinidad de nodos, topologías de zona, y otras restricciones basadas en la ubicación física de donde debe desplegarse el microservicio. El algoritmo también evalúa la disponibilidad o existencia de dispositivos específicos necesarios para ejecutar el servicio, como GPUs, tarjetas de red específicas, unidades de almacenamiento o cámaras. A futuro se podrían utilizar también algoritmos de Machine Learning para optimizar el despliegue de los servicios, y a la vez optimizar la utilización de recursos, asignando pods a nodos para maximizar la utilización de los recursos del cluster, minimizando el fraccionamiento y evitando la sobrecarga de nodos individuales, siempre que los requerimientos del servicio a desplegar lo permitiesen.

Orquestador multiclúster

El Orchestrator Multi-cluster es el responsable de gestionar, desplegar y supervisar aplicaciones en varios clústeres de Kubernetes, proporcionando un control centralizado y garantizando la utilización eficiente de los recursos, la aplicación de políticas y la alta disponibilidad. Las funcionalidades incluyen el registro y la anulación del registro de clústeres, la supervisión continua del estado de estos y el despliegue y eliminación de aplicaciones de forma óptima.

El Orchestrator Multi-cluster debe incorporar una gestión de políticas sólida, que le permita la creación y aplicación de políticas de seguridad, recursos y configuración en todos los clústeres administrados. También debe estar preparado para respaldar la seguridad con autenticación OAuth 2.0, autorización RBAC y cifrado de datos. Para garantizar un rendimiento óptimo, debe admitir el escalado manual y automático de las aplicaciones y lograr una alta disponibilidad a través de una arquitectura redundante.

La arquitectura funcional del orquestador consta de varios componentes clave: un concentrador o hub central, los clústeres administrados, un administrador de despliegue que actúa como un API gateway, un scheduler, una administración del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) y un motor de políticas. El hub supervisa la administración de los clústeres, mientras que los clústeres administrados se comunican a través de agentes.

Por otro lado, el gestor de despliegue sirve como punto de entrada y el scheduler gestiona el despliegue de las aplicaciones. El administrador de recursos es responsable de supervisar el uso de recursos y el motor de políticas de aplicar las políticas definidas.

En el Orchestrator Multi-cluster, el agente edge es un componente clave de la arquitectura. Es un agente que debe implementarse en cada clúster administrado y sirve como puente entre el clúster administrado y el concentrador central. Es responsable de registrar el clúster administrado en el hub, aplicar políticas, informar sobre el estado del clúster y facilitar la sincronización de recursos entre el clúster administrado y el hub. Su función es esencial para garantizar una gestión y un control coherentes en todo el entorno multiclúster.

Observabilidad y monitoring

CORC emplea un marco de telemetría integral para recopilar y procesar datos sobre la infraestructura y el rendimiento de las aplicaciones. Este marco consta de un controlador

y un agente de telemetría. El agente de telemetría, implementado en los nodos computacionales, recopila métricas y registros, aplicando etiquetas antes de transmitirlos al controlador.

El Agente de telemetría admite métodos de recopilación de datos de inserción y extracción, lo que permite flexibilidad en la adquisición de datos. También incluye funciones de preprocesamiento de datos para la optimización.

El controlador de telemetría sirve como un eje central para el almacenamiento y la recuperación de datos. Ofrece una interfaz dedicada para consultar los datos almacenados, lo que permite a los administradores y usuarios analizar el estado del sistema y solucionar problemas. El controlador admite varias tecnologías de almacenamiento de datos para manejar de manera eficiente diferentes datos de telemetría: Thanos³ para métricas, Grafana Loki⁴ para registros y Jaeger⁵ para trazas. Estas herramientas son compatibles entre sí y ofrecen funciones como la retención ilimitada y la compactación de datos.

Este marco de telemetría integrado proporciona información valiosa sobre el comportamiento y el rendimiento del sistema, lo que facilita la toma de decisiones informadas y la optimización dentro del entorno del CORC.

3.2.2 Interacción de componentes

La interacción de los componentes del CORC cuando se va a desplegar una aplicación distribuida es la siguiente:

1. El usuario de CORC selecciona una aplicación a través de la interfaz de usuario. La solicitud se envía al backend, donde se analizan los manifiestos de la aplicación y se devuelven a la GUI para mostrar al usuario los diferentes microservicios que componen la aplicación y cómo se expondrán para el acceso.
2. A partir de esta información, el usuario puede decidir manualmente la ubicación de los diferentes servicios en los clústeres gestionados existentes, o realizar una petición al Backend, para recuperar una topología y una ubicación óptima para el despliegue de los servicios, realizado de forma automatizada en base a algoritmos inteligentes que tienen en cuenta los requisitos de los microservicios a desplegar y las características de la infraestructura y los recursos disponibles. Para ello, el Matchmaking llama al Servicio de Registro de infraestructuras (IRS) para recuperar información sobre la infraestructura existente, el estado de todos sus recursos y su disponibilidad. Esta información es proporcionada por el IRS, en función de la información de observabilidad/monitoreo almacenado en Thanos. En función de esta información, el Matchmaking aplica la lógica para lograr una ubicación óptima.
3. El usuario valida la ubicación de los microservicios, lo que genera los manifiestos específicos de OCM necesarios, que se envían al Deployment Manager (OCM) para desplegar los microservicios (pods).

³ <https://thanos.io>

⁴ <https://grafana.com/oss/loki/>

⁵ <https://www.jaegertracing.io/>

4. Internamente, OCM envía una solicitud de programación al Scheduler, que consulta al Resource Manager para conocer los recursos disponibles que se ajustan a los requisitos específicos requeridos por los diferentes microservicios y utiliza el Motor de políticas para aplicar las políticas, seleccionando los nodos de Kubernetes adecuados. Por último, el Scheduler actualiza el Administrador de clústeres con los detalles del despliegue. El administrador de clústeres despliega la aplicación en el clúster seleccionado y el controlador de aplicaciones actualiza la base de datos con el estado de la aplicación.
5. El OCM (Resource Manager) supervisa continuamente el uso de recursos y el Application Controller escala las aplicaciones en función de métricas y políticas.
6. El servicio de notificaciones envía alertas basadas en el estado de la aplicación, las infracciones de las políticas o los errores del sistema. Paralelamente, el componente Registro y supervisión recopila y agrega los registros de todos los componentes. Estos registros están disponibles para su visualización en los dashboards de Grafana⁶.

La Figura 3 muestra la secuencia de interacción de los diferentes componentes que conforman la solución CORC para realizar el despliegue de un servicio o aplicación, tanto de forma manual, como utilizando el componente Matchmaking (Smart Allocation) que realiza la selección de los clusters donde se van a desplegar los diferentes microservicios que conforman la aplicación, en base a un algoritmo inteligente.

Figura 3: Diagrama de secuencia interacción de componentes para despliegue de aplicación

⁶ <https://grafana.com/>

4 Implementación de la solución

Como se describe en la especificación del CORC, la solución de orquestación consiste en la integración de múltiples componentes, cada uno responsable de una función específica. En esta sección se detalla la implementación de los diferentes componentes, centrándose en las tecnologías utilizadas para su implementación, o alternativamente, el uso de algunas soluciones de código abierto que cubren dicha funcionalidad, así como la integración e interacción entre los diferentes componentes.

CORC Graphical User Interface (GUI) y backend (Infrastructure Management)

La interfaz gráfica de usuario del CORC implementada como panel web está codificada en Golang, contenerizada y se ejecuta como un recurso Pod de Kubernetes dentro del hub de OCM. El backend utiliza un cliente de Kubernetes y un cliente de OCM para recopilar la información relacionada con el estado actual de los clústeres y aplicar cambios de una manera sencilla, lo que permite:

- Consultar un diagrama de la infraestructura actual con todos los clústeres administrados y su respectiva información.
- Crear y aplicar nuevos manifiestos mediante la carga de archivos YAML a través del interfaz, permitiendo seleccionar dinámicamente los clústeres de destino donde se debe desplegar cada recurso, generando un nuevo manifiesto de trabajo por clúster seleccionado con todos sus recursos asignados y pudiendo desplegarlo a través de la interfaz.
- En paralelo permite llamar al componente Matchmaking para decidir la ubicación de los diferentes recursos en función de sus requisitos y la disponibilidad de recursos en la infraestructura desplegada, teniendo en cuenta posibles restricciones, políticas y requisitos de ubicación adicionales.
- Buscar, filtrar y comprobar el estado de cada uno de los manifestwork aplicados anteriormente y sus recursos de Kubernetes involucrados.

El uso principal del interfaz gráfico es disponer de un mecanismo que permita interactuar y monitorizar de forma visual los diferentes servicios y recursos desplegados en los diferentes clústeres de la infraestructura disponible.

El frontend se define a través de la ejecución de plantillas HTML, a las que se les realiza peticiones cuando es necesario y reciben información de Kubernetes del backend para ser visualizadas. Para la comunicación interna entre los controladores del servidor web, se utiliza HTMX, lo que permite involucrar varias acciones a partir de una simple llamada a nivel de backend. HTMX es una biblioteca de JavaScript que le permite hacer que su HTML sea interactivo mediante el uso de atributos HTML para desencadenar acciones dinámicas como solicitudes AJAX, actualizaciones de contenido y más, sin la necesidad de desarrollar mucho código.

De esta manera, las interacciones con las diferentes acciones que ofrece el frontend se capturan a través de los controladores del backend, responsables de las acciones disponibles en la GUI. A nivel de backend se utilizan dos clientes, uno de OCM y otro de Kubernetes, obtenidos de la carga del fichero de configuración del clúster maestro. Estos clientes permiten realizar operaciones de creación, eliminación y búsqueda en

tiempo real de los recursos del clúster, transformando las llamadas de frontend en consultas a las respectivas APIs.

Backend API endpoints

El backend utiliza una API para interactuar con el Open Cluster Management y una biblioteca Go para interactuar con el plano de control de Kubernetes:

- open-cluster-management.io/api: Este endpoint forma parte del proyecto Open Cluster Management, cuyo objetivo es gestionar varios clústeres de Kubernetes, garantizar el cumplimiento de las políticas y proporcionar observabilidad y gestión del ciclo de vida en todos los clústeres.
- k8s.io/client-go: Se trata de una biblioteca cliente de Go para interactuar con el servidor de la API de Kubernetes, utilizado para gestionar aplicaciones que siguen el patrón de arquitectura de software cloud native, así como para interactuar con los operadores y controladores de Kubernetes con capacidad de administrar y automatizar los recursos de Kubernetes.

El Backend también es responsable de la gestión de alto nivel de la infraestructura del CORC.

Figura 4: Descripción funcional general de la GUI y el backend del CORC

El frontend del CORC (Figura 5) permite llevar a cabo cuatro acciones principales:

- Consultar información sobre los clústeres administrados.
- Buscar *manifestWorks* de OCM desplegados.
- Visualizar un diagrama de la infraestructura actual.
- Despliegue de aplicaciones.

Figura 5: Home de la GUI

Información sobre clústeres administrados: esta opción proporciona información sobre los clústeres administrados por OCM en la infraestructura. Como puede verse en la Figura 6, presenta información básica del clúster, como el tiempo de actividad, el estado actual del clúster y la disponibilidad del clúster.

Figura 6: Información sobre los clústeres administrados

Búsqueda: Como se muestra en la Figura 7, permite a los usuarios buscar manifestworks específicos implementados en la infraestructura.

Figura 7: Mecanismo de búsqueda

Diagrama de infraestructura: esta opción proporciona una visualización gráfica de la infraestructura actual del CORC soportada por OCM. Cada cluster se representa como un círculo, y se muestra tanto el OCM hub como los clústeres administrados como puede observarse en la Figura 8. El OCM hub se presenta también como cluster administrado, dado que también permite el despliegue de microservicios.

Figura 8: Vista gráfica de la infraestructura de CORC (OCM Hub y clústeres administrados)

Deployment: Opción que permite el despliegue de nuevos servicios en el sistema, a través de manifiestos como se puede observar en la Figura 9 y Figura 10.

Figura 9: Proceso de despliegue de aplicaciones

Figura 10: Manifiestos de aplicación

El archivo descriptor de la aplicación que se va a desplegar es una definición de manifiesto YAML simple con uno o varios recursos y debe cumplir con la sintaxis del archivo YAML de Kubernetes.

El manifiesto se carga, analiza y procesa primero en un controlador de recursos que divide el manifiesto original con todos los recursos en definiciones de recursos únicos, que se envían de vuelta al frontend para que el usuario seleccione el clúster de destino en el que desea desplegar cada recurso individual.

Una vez que el usuario selecciona el clúster de destino para cada recurso individual y especifica un nombre para cada uno de los manifiestos de OCM, el manifestWork de OCM se genera en el backend. Los pasos del proceso pueden visualizarse en la Figura 11: Ubicación manual de los microservicios de la aplicación.

Figura 11: Ubicación manual de los microservicios de la aplicación

Figura 12: Descripción general de la ubicación de la aplicación

En paralelo, el sistema ofrece la posibilidad que la decisión de desplegar los diferentes microservicios (pods) sea automatizada, llevada a cabo por el componente de Matchmaking (Smart Allocation) tras la ejecución de diversos algoritmos sobre la información detallada de la infraestructura, que es proporcionada por el Servicio de Registro de Infraestructuras (IRS). La decisión de dónde implementar los servicios se basa en varios factores, como la disponibilidad de recursos, las restricciones y las políticas personalizadas de ubicación o *placement* definidas en OCM.

Para el proceso de decidir la ubicación de los microservicios, el Open Cluster Management (OCM) emplea un mecanismo de ubicación sofisticado para determinar los clústeres óptimos para implementar cargas de trabajo o políticas. Para ello se definen recursos de ubicación (Placement Resources) con criterios específicos, permitiendo a los administradores seleccionar los clústeres en función de predicados (labels/claims), disponibilidad de recursos o atributos personalizados. Estos recursos de ubicación se vinculan a las cargas de trabajo o directivas deseadas a través de PlacementBindings.

El motor de ubicación de OCM evalúa los clústeres en función de los criterios de ubicación definidos, seleccionando los destinos más adecuados. Una vez determinados, los clústeres seleccionados se convierten en el destino donde desplegar los recursos especificados. Este enfoque garantiza una distribución de recursos coherente y controlada en los clústeres administrados. La subsección de Orchestrator Multi-cluster a continuación presenta información más detallada.

La operación POST en el nivel frontend desencadena la entrega de la lista de objetos *Resource*, una estructura de datos que define para cada recurso los siguientes parámetros:

- Definición de YAML del recurso Kubernetes
- Tipo, nombre y definición YAML del recurso de Kubernetes.

- El managedCluster de destino para la implementación.
- Nombre del ManifestWork en el que se debe incluir el recurso.

Esto permite tratar cada objeto de manera individual para su procesamiento/análisis y, a continuación, ensamblar los recursos que están destinados a desplegarse juntos en un único OCM ManifestWork encapsulado.

Para poder incluir cada uno de los recursos en el manifiesto correspondiente, primero debemos definir el encabezado OCM. El backend siempre tiene una matriz actualizada de encabezados OCM preestablecidos, basados en la lista managedClusters que controla el maestro o hub. De esta manera, podemos obtener la lista de objetivos seleccionados por el usuario u ofrecidos por el Matchmaking y tomar los encabezados de cada cluster gestionado como contenido inicial del manifiesto OCM.

A continuación, se filtra la lista de recursos y se anexa cada definición de YAML como un nuevo elemento de la matriz de recursos para el manifiesto. Este proceso se realiza concatenando cadenas en Go, teniendo cuidado de respetar los espacios y márgenes esperados por Kubernetes.

En este punto podemos concatenar otras directivas aparte de la lista de especificaciones de recursos, como los bloques de estado de retroalimentación para obtener información personalizada sobre el estado de cada recurso a nivel maestro.

Finalmente, una vez definido el contenido de la cadena *ManifestWork*, se invoca la API de OCM para crearlo, finalizando el proceso.

El backend utiliza una plantilla estándar (Figura 13) para las cabeceras OCM, que se adapta teniendo en cuenta el entorno de destino en cada momento:

```
components > frontend > MANIFESTS > ! header.yaml
1  apiVersion: work.open-cluster-management.io/v1
2  kind: ManifestWork
3  metadata:
4    name: {{.ManifestName }}
5    namespace: {{ .Spoke }}
6  spec:
7    workload:
8      manifests:
```

Figura 13: Plantilla estándar para encabezados OCM

Servicio de Registro de Infraestructura (IRS)

El Servicio de Registro de Infraestructura o Infrastructure Registry Service es un servicio web accesible a través de una API dedicada. Se ha implementado en Golang y proporciona al servicio de Matchmaking (Smart Allocation) un modelo de infraestructura integral basado en la taxonomía de la infraestructura del CORC. Este modelo detalla las características de los recursos dentro del entorno orquestado. Para recopilar los datos necesarios, el servicio de recursos de infraestructura interactúa con Thanos, un repositorio central de datos, de donde recupera métricas relevantes (como se explica más adelante en la subsección de la pila de observabilidad y puede observarse en la

Figura 14). Estos datos son clave para comprender las capacidades y limitaciones de la infraestructura.

Figura 14: Arquitectura de alto nivel del servicio de registro de infraestructura (IRS)

Modelo de taxonomía de la Infraestructura

El Servicio de Registro de Infraestructura (IRS) procesa los datos brutos de Thanos, transformándolos en un formato estructurado alineado con la taxonomía de infraestructura de CORC. Esta taxonomía categoriza la compleja infraestructura CORC, que abarca entornos de cloud, edge, and extreme edge. Reconociendo las características distintivas de los dispositivos edge, la taxonomía adopta una estructura jerárquica. Las infraestructuras de cloud a gran escala se clasifican como clústeres de edge y los centros de datos como nodos de edge, lo que refleja la naturaleza distribuida del continuo computacional y permite el despliegue flexible de aplicaciones a través de diferentes niveles de red.

```

{
  "timestamp": {
    "oldestTimestamp": 1721726441.97,
    "timeSinceOldest": 95.48430109024048
  },
  "cluster": {
    "raspis": {
      "type": "ocm",
      "uuid": "31f49aec-eea3-4795-bc9b-dad94023ce42",
      "name": "raspis",
      "node": {
        "k3s-master": {
          "type": "ocm",
          "uuid": "8c8d8dfe26c64dc1a4cb5c781e171aaa",
          "name": "k3s-master",
          "location": { },
          "staticMetrics": {
            "cpuArchitecture": "aarch64",
            "cpuCores": 4,
            "cpuMaxFrequency": 1800000000,
            "RAMMemory": 8187297792
          },
          "dynamicMetrics": {
            "cpuTemperature": 43.816,
            "freeRAM": 180072448,
            "availableStorage": { }
          }
        }
      },
      "networkInterfaces": {
        "cni0": {
          "name": "cni0",
          "type": "unknown",
          "speed": 1250000000,
          "status": "up"
        },
        "docker0": { },
        "eth0": { }
      },
      "devices": {
        "usb-storage_152d_0576": {
          "name": "usb-storage_152d_0576",
          "type": "usb-storage",
          "status": "available",
          "path": "none"
        }
      },
      "k3s-worker2": { },
      "k3s-worker3": { }
    },
    "pod": { }
  }
}

```

Figura 15: Mapeo de la taxonomía de la infraestructura de CORC a modelo de datos en Json

Matchmaking (Smart Allocation)

El servicio Matchmaking (MM) o Smart Allocation es un servicio web accesible a través de una API para comunicarse con la GUI. Hace uso del Servicio de Recursos de Infraestructura (IRS) desde el que recopila datos sobre la infraestructura existente y la disponibilidad de recursos. Actualmente utiliza una regla básica de primera coincidencia para hacer coincidir las aplicaciones con la infraestructura disponible en función de sus

restricciones. Sin embargo, las iteraciones futuras podrán aprovechar el aprendizaje automático para optimizar la selección de topologías utilizando datos históricos y descripciones de aplicaciones más detalladas. El servicio MM ha sido desarrollado con Golang.

Multi-cluster Orchestrator

Para abstraer la naturaleza multi-cluster y multi-dominio de la infraestructura, y para tener un único dominio de orquestación de continuum, la capa de abstracción multi-cluster del CORC se ha implementado con Open Cluster Management (OCM). OCM es un proyecto de código abierto diseñado para simplificar la gestión de múltiples clústeres de Kubernetes. Proporciona un plano de control centralizado para gestionar el ciclo de vida, la configuración y el despliegue de aplicaciones en un conjunto diverso de clústeres, tanto “on-premise” como en el cloud, y proporciona una aplicación coherente de políticas y despliegue de aplicaciones en diferentes clústeres, así como mecanismos de escalabilidad, facilitando la gestión de un gran número de clústeres en diferentes entornos y reduciendo la intervención manual mediante la automatización del ciclo de vida de los clústeres y la gestión de políticas. Por tanto, al consolidar las tareas de gestión en una única interfaz, OCM simplifica significativamente las complejidades inherentes al funcionamiento de entornos multiclúster.

Arquitectura del orquestador multicluster

Open Cluster Management (OCM) utiliza una arquitectura “hub-and-spoke” para administrar varios clústeres de Kubernetes. Un concentrador central controla todo el sistema, mientras que los clústeres individuales, conocidos como clústeres administrados, se conectan al concentrador a través de agentes. Estos agentes aplican políticas, informan sobre el estado y ejecutan instrucciones desde el hub. El concentrador aloja controladores para gestionar diversas operaciones multi-cluster, como la distribución de políticas, la implementación de aplicaciones y la gestión del ciclo de vida. Para garantizar la coherencia entre los clústeres, OCM incluye un marco de políticas y admite la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones. Por lo tanto, la arquitectura OCM se basa en el patrón 'hub-kubelet' definido originalmente por Kubernetes, que consta de dos componentes principales:

- **Cluster Hub:** Es el componente central de OCM, responsable de gestionar y coordinar las actividades de todos los clústeres registrados. Por lo tanto, es el clúster el que aloja el plano de control multiclúster de OCM. Ejecuta principalmente cargas de trabajo de administración y mantiene un número limitado de recursos de Kubernetes (como servicios y StatefulSets).
- **Klusterlet:** denota un clúster administrado por el Cluster Hub. El Klusterlet ejecuta un agente de trabajo responsable de extraer o recuperar cargas de trabajo del Cluster Hub y garantizar que se logre el estado deseado de los recursos, según lo especificado por el controlador de ubicación en el Cluster Hub.

Otros componentes clave de la arquitectura OCM son:

- **Clústeres administrados:** Estos son los clústeres de Kubernetes registrados y administrados por el hub de OCM. Cada clúster administrado ejecuta un agente (klusterlet) que se comunica con el concentrador.

- Registration Agent o Agente de registro: Implementado en clústeres administrados, este componente maneja el proceso de registro inicial con el clúster hub, lo que garantiza que el clúster administrado pueda ser controlado y supervisado por el hub.
- Agente de clúster administrado: después del registro, este agente continúa ejecutándose en los clústeres administrados, y es responsable de la aplicación de políticas, la implementación de aplicaciones y la notificación del estado del clúster al hub.
- Controlador OCM: Un conjunto de controladores que se ejecutan en el clúster hub que administran diferentes aspectos del entorno multi-clúster, como la distribución de políticas, la implementación de aplicaciones y la administración del ciclo de vida.
- Marco de políticas: OCM utiliza un marco de políticas para definir y aplicar reglas en todos los clústeres. Las políticas se escriben en un formato declarativo y pueden abarcar una amplia gama de configuraciones, desde la configuración de seguridad hasta las cuotas de recursos.
- Administración del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM): este componente se encarga de la implementación, la actualización y el escalado de las aplicaciones en los clústeres, lo que garantiza que las aplicaciones se implementen y administren de forma coherente de acuerdo con las políticas especificadas.

Figura 16: Arquitectura de Open Cluster Management - OCM (fuente open-cluster-management.io)

Flujo de trabajo del Open Cluster Management

OCM gestiona el ciclo de vida de los clústeres gestionados, que comienza con el registro del clúster. Esto implica la instalación de un agente en el clúster gestionado, que establece una conexión con el clúster central. Una vez registradas, las políticas específicas de seguridad, configuración y cumplimiento creadas previamente en el clúster central para definir los estados deseados para los clústeres gestionados se distribuyen a los agentes del clúster gestionado y para que estos apliquen las políticas, garantizando que el clúster se ajusta al estado deseado. Esto crea la base para implementar aplicaciones de manera uniforme en entornos administrados a través del componente Application Lifecycle Management, que se encarga de la administración del ciclo de vida, abarcando la creación, actualización y eliminación de clústeres, lo que garantiza un estado óptimo de la infraestructura en todo momento. OCM a su vez proporciona funciones integrales de supervisión y gestión, donde los clústeres gestionados informan continuamente de sus métricas de estado, cumplimiento y estado al hub, para una supervisión centralizada.

Ubicación o Placement

OCM ofrece un enfoque flexible para la ubicación o *placement* de recursos en varios clústeres. En Open Cluster Management (OCM), un *ManagedClusterSet* es una agrupación lógica de clústeres que simplifica la administración y la implementación de recursos en varios clústeres. Al implementar un recurso específico en clústeres dentro de un *ManagedClusterSet*, OCM utiliza una combinación de mecanismos de *placement* de recursos y *placementbinding* para seleccionar los clústeres adecuados. Este enfoque estructurado permite la implementación coherente y automatizada de recursos en un entorno distribuido multi-cluster. Por lo tanto, en CORC, los clústeres se agrupan en *ManagedClusterSets* en función de varios criterios, como la geografía, el entorno o el tipo de clúster. Las reglas de ubicación o *Placement Rules* definen los criterios para seleccionar clústeres dentro de un *ManagedClusterSet* para recursos o políticas específicos. Una vez que se establece un *PlacementBinding*, OCM despliega el recurso en los clústeres elegidos. Este mecanismo garantiza una asignación de recursos eficiente y selectiva en todo el entorno administrado.

A continuación, se describe detalladamente cómo se ha llevado a cabo el flujo de trabajo del proceso de ubicación y despliegue de recursos OCM en CORC, así como los componentes implicados:

1. Creación de un ***ManagedClusterSet***: representa un grupo de clústeres administrados colectivamente. Los clústeres de un conjunto comparten propiedades comunes y se pueden destinar como una sola entidad para el despliegue de recursos. Esta agrupación puede basarse en varios criterios, como la ubicación geográfica, el entorno (producción, staging), el tipo de clúster (Extreme Edge, Edge o Cloud) o las necesidades específicas del negocio.
2. Creación de una regla de ubicación o ***Placement rule***: la ubicación define las reglas y los criterios para seleccionar clústeres de un *ManagedClusterSet* en los que se debe desplegar un recurso. Los criterios pueden incluir etiquetas, propiedades de clúster y selectores personalizados. Algunos ejemplos de criterios pueden incluir la selección de clústeres con una etiqueta específica (por ejemplo, "tipo de clúster: Edge") o la selección de clústeres dentro de una región determinada.

3. Creación de un **PlacementBinding**: enlaza una ubicación a una política o recurso específico, lo que garantiza que los clústeres seleccionados (en función de las reglas de ubicación) reciban el recurso.
4. Despliegue de recursos o **Resource Deployment**: Una vez que PlacementBinding está en su lugar, OCM despliega el recurso en los clústeres seleccionados por la ubicación. El recurso puede ser cualquier cosa, desde implementaciones de aplicaciones hasta políticas de configuración.
5. Política/recurso: el recurso o la política real que se implementará en los clústeres seleccionados.

La siguiente figura muestra el proceso de scheduling de OCM:

Figura 17: Proceso de scheduling de OCM (fuente open-cluster-management.io)

Pila de Observabilidad (Observability stack)

La solución de Cloud-Continuum ORChestrator (CORC) aprovecha una pila de observabilidad formada por un agente de telemetría y el controlador. El agente, desplegado en los nodos de la infraestructura, recopila datos y los transmite al controlador. El controlador almacena los datos y proporciona interfaces de consulta y visualización. Estos componentes utilizan soluciones de código abierto de terceros para la recogida y el almacenamiento de datos. El detalle exhaustivo de la implementación de la pila de observabilidad está descrito en el documento D1.2⁷

⁷ 6GSMART P2-P1-D1.2 Diseño final y evaluación de la solución para integración de redes públicas y privadas en 6GSMART

5 Evaluación

Para evaluar la solución, se ha creado un caso de uso para demostrar las capacidades del Cloud-Continuum ORChestrator (CORC) en la creación, despliegue y gestión de aplicaciones y servicios en el continuo cloud de forma eficiente, proporcionando los aspectos de conectividad, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad y seguridad requeridos. El objetivo ha sido permitir la convergencia de dispositivos y entornos a través del continuo de la nube, es decir, extreme edge, edge y cloud, proporcionando mecanismos para la continuidad del servicio entre dominios y un control preciso de los recursos disponibles en los diferentes segmentos de la red. Para ello, se ha desarrollado una aplicación basada en microservicios que sigue el patrón de arquitectura de software cloud native, compuesta por cuatro microservicios/componentes:

- Servicio que captura vídeo mediante una cámara y lo transmite vía streaming (extreme edge) llamado "productor"
- Servicio que consume el vídeo transmitido (ffmpeg) y supervisa el preprocesamiento y el almacenamiento casi en tiempo real (Edge). Necesita el IP:Port expuesto por el primer servicio. A este servicio se le denomina "consumidor".
- Un Reproductor o player encargado de reproducir el streaming de vídeo transmitido, llamado "reproductor".
- Monitorización de infraestructuras y consumos energéticos cubriendo clusters, nodos, cargas de trabajo, etcétera. que permitirán, a través de una infraestructura de nube pública, la monitorización del uso de recursos, así como del consumo energético a nivel de recursos (cluster/nodo/pod) a través de mecanismos de observabilidad y monitorización implementados en CORC, y su visualización gráfica de estos datos a través de cuadros de mando específicos de Grafana.

El objetivo final es permitir la visualización remota de un "proceso industrial" simulado que está siendo filmado por la cámara y poder monitorizarlo.

Despliegue de la aplicación de transmisión de video en CORC

Este caso de uso demuestra las capacidades de despliegue y configuración de la solución CORC en una infraestructura multiclúster para una aplicación específica, que consta de diferentes microservicios con requisitos específicos para su ubicación (xEdge, edge y nube) y para configurar aspectos de conectividad de red entre clústeres y para el despliegue de servicios en los clústeres administrados.

Prerrequisitos:

- Tres clusters de Kubernetes simulando las tres zonas o dominios (Extreme Edge, Edge y Cloud) registrados en el Open Cluster Management (OCM), con las siguientes características:
 - 1er clúster - Nodos de Extreme edge. Compuesto por tres nodos de esta tipología desplegados en Raspberrys y utilizando K3s como orquestación de contenedores. Este clúster se llama "raspis".

- 2º clúster - Nodos Edge: Con tres nodos desplegados en servidores físicos, utilizando Kubernetes como software de orquestación. Este clúster se denomina "hub".
- 3er clúster - Nodos en la nube: Un nodo implementado en un servidor Intel Nuc físico. Este clúster se denomina "nuc3".
- Los artefactos de las aplicaciones/servicios de captura, transmisión y procesamiento de transmisión de vídeo desarrollados utilizando tecnologías de contenedores estándar, junto con los manifiestos Kubernetes.
- La pila de observabilidad desplegada en la infraestructura con los agentes configurados correctamente para permitir que el Servicio de Registro de Infraestructura (IRS) acceda a información sobre la infraestructura, los recursos y la disponibilidad de estos recursos.

Resultado esperado:

- Microservicios de aplicaciones desplegados en las ubicaciones esperadas de la infraestructura multi-cluster.
- Visualización del streaming de vídeo transmitido.

La siguiente figura refleja el escenario del caso de prueba:

Figura 18: Escenario de validación

Verificación secuencial de la ejecución de los diferentes pasos:

1. Ubicado en el contexto del hub de OCM que representa el clúster edge, podemos ver que no hay *manifestWorks* aplicados ahora y también podemos verificar que los clústeres administrados son los que se muestran en la GUI.

```

joserram@DESKTOP-769U5CQ:~/PROYECTS/6GSmart$ kx
✓Switched to context "physics".
joserram@DESKTOP-769U5CQ:~/PROYECTS/6GSmart$ k get managedclusters
NAME      HUB ACCEPTED  MANAGED CLUSTER URLS  JOINED  AVAILABLE  AGE
hub       true          https://192.168.137.151:6443  True    True        83d
kind-test false         https://kind-control-plane:6443  True    True        6d1h
nuc3      true          https://192.168.137.117:6443  True    True        5d18h
raspis    true          https://192.168.137.117:6443  True    True        83d
joserram@DESKTOP-769U5CQ:~/PROYECTS/6GSmart$ k get manifestworks -n hub
No resources found in hub namespace.
joserram@DESKTOP-769U5CQ:~/PROYECTS/6GSmart$ k get manifestworks -n raspis
No resources found in raspis namespace.
joserram@DESKTOP-769U5CQ:~/PROYECTS/6GSmart$ k get pods -n eviden
NAME                                READY  STATUS   RESTARTS  AGE
orchestrator-frontend-v0-6cf668cf66-p6n5f  1/1    Running  0         165m
joserram@DESKTOP-769U5CQ:~/PROYECTS/6GSmart$ |

```

Figura 19: Estado de la infraestructura gestionada por OCM

2. El manifiesto de la aplicación de streaming de vídeo se selecciona y se carga en la GUI seleccionando automáticamente los managedClusters de destino para cada uno de los recursos mediante el componente Matchmaking.
3. Se asigna un nombre a cada uno de los dos manifestWorks que se implementarán en el OCM (hubmanifest y raspimanifest).
4. Se comprueba que los dos *manifestWorks* se han creado en el clúster hub (concentrador).

```

joserram@DESKTOP-769U5CQ:~/PROYECTS/6GSmart$ k get manifestworks -n hub
NAME          AGE
hubmanifest   5s
joserram@DESKTOP-769U5CQ:~/PROYECTS/6GSmart$ k get manifestworks -n raspis
NAME          AGE
raspimanifest 8s
joserram@DESKTOP-769U5CQ:~/PROYECTS/6GSmart$ k get pods -n eviden
NAME                                READY  STATUS   RESTARTS  AGE
orchestrator-frontend-v0-6cf668cf66-p6n5f  1/1    Running  0         167m
player                                           1/1    Running  0         13s
consumer-deployment-7ff4b5f998-ntvnc        1/1    Running  0         13s

```

Figura 20: Despliegue de los *manifestWorks* de OCM

5. También puede comprobarse en la GUI.

Figura 21: Visualización de la infraestructura gestionada por OCM a través del GUI

- Comprobamos que el productor en el clúster de raspis (extreme Edge) y el consumidor y el reproductor en el clúster hub (Edge) se desplegaron como se esperaba.

```

joserram_@DESKTOP-769U5CQ: ~/PROYECTOS/6GSmart$ kx
✓Switched to context "raspi".
joserram_@DESKTOP-769U5CQ: ~/PROYECTOS/6GSmart$ k get pods -n eviden
NAME          READY   STATUS    RESTARTS   AGE
producer      1/1     Running   0           20s
joserram_@DESKTOP-769U5CQ: ~/PROYECTOS/6GSmart$ kx physics
✓Switched to context "physics".
joserram_@DESKTOP-769U5CQ: ~/PROYECTOS/6GSmart$ k get pods -n eviden
NAME                                                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE
orchestrator-frontend-v0-6cf668cf66-p6n5f             1/1     Running   0           168m
player                                                  1/1     Running   0           72s
consumer-deployment-7ff4b5f998-ntvnc                  1/1     Running   0           72s
joserram_@DESKTOP-769U5CQ: ~/PROYECTOS/6GSmart$ |

```

Figura 22: Visualización del despliegue de los microservicios que conforman la aplicación

- Accedemos al servicio de reproductor utilizando el navegador de Google Chrome para visualizar el video transmitido por streaming.

Figura 23: Microservicio del *p*layer reproduciendo el video transmitido por el *p*roducer

6 Conclusiones

Este entregable describe la especificación, implementación y validación del sistema Cloud-Continuum ORChestrator (CORC) desarrollado por ATOS en el marco del proyecto 6GSMART-ICC. En el entregable se detalla la arquitectura de la solución y todos los aspectos técnicos que se han tenido en cuenta y que han posibilitado disponer de un sistema estable para la orquestación de entornos multi-cluster, garantizando que la solución propuesta cumple con los requisitos y expectativas definidas en los entregables previos de 6GSMART, en base al estado del arte sobre orquestación multi-cluster y multi-dominio aplicado a entornos industriales que permitan la continuidad de los servicios en el cloud.

Dada la naturaleza de las arquitecturas nativas de la nube, se requiere de una capa de orquestación, capaz de gestionar la capacidad de los recursos, la ubicación de las cargas de trabajo, el escalado automatizado y la monitorización en cada uno de los dominios. No obstante, para la orquestación multi-dominio, es necesario disponer de una capa de abstracción multi-cluster por encima de la capa de orquestación de los diferentes dominios, que permita crear un continuo de computación real, que ha sido uno de los principales objetivos del desarrollo del orquestador para el cloud-continuum.

La validación de la solución se ha realizado en una infraestructura multi-cluster cubriendo los diferentes dominios (extreme edge, edge y cloud), lo que ha permitido verificar que la solución desarrollada es capaz de dar respuesta a los requisitos funcionales y no funcionales identificados, para disponer de una solución flexible, que permita el despliegue y la gestión de aplicaciones distribuidas en continuo de la nube dentro de un entorno industrial.